

ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 159.923

DOI: 10.5281/zenodo.16265882

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА¹⁶

© 2025 *Е.Н. Рядинская, В.В. Волобуев, К.Б. Богрова*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донбасская аграрная академия»

ORCID¹ 0000-0002-9924-881X

ORCID² 0000-0001-6093-660X

ORCID³ 0000-0002-3748-5844

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В данной статье представлены результаты исследования по проблеме пребывания в сложных жизненных ситуациях мирных жителей, проживающих в зоне вооруженного конфликта. Эмпирические сведения были получены с помощью метода фокус-групп по трем категориям населения: студенты (фокус-группа 1), работающая молодежь (фокус-группа 2), работники образования и преподаватели (фокус-группа 3). Выяснено, что в целом справиться с негативными состояниями участникам всех групп помогает осознание того, что человек не одинок, занятия любимым делом, работа и общение с коллегами, физические нагрузки, поддержка семьи, частое общение в социальных сетях и мессенджерах, уход за животными, что является ценным для людей в тяжелый период вооруженного конфликта. Полученные данные в перспективе дальнейших исследований будут положены в основу опросника.

Ключевые слова: сложные жизненные ситуации, вооруженный конфликт, стресс, негативные состояния, мирное население.

Для цитирования: Рядинская Е.Н. Представление о сложных жизненных ситуациях гражданского населения, проживающего в зоне вооруженного конфликта / Е.Н. Рядинская, В.В. Волобуев, К.Б. Богрова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 165–174. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16265882>.

Введение. В условиях современных глобальных изменений исследование того, как гражданское население, проживающее в зонах вооруженных конфликтов, сталкивается с трудными жизненными ситуациями и как реагирует на эти вызовы, становится чрезвычайно важным. Люди, находящиеся в районах ведения боевых действий, подвергаются множеству факторов, вызывающих стресс, которые значительно усложняют их повседневную жизнь. Они переживают постоянное чувство страха за свою жизнь и жизни близких, сталкиваются с неопределенностью и ощущением беспомощности, тревогой за свое будущее, что, в свою очередь, усугубляется условиями,

¹⁶ Исследование было проведено в рамках Гранта РФФ 23-18-00848 «Исследование ценностно-смысловой сферы и разработка технологий психологической реабилитации населения региона в условиях локального военного конфликта и новых геополитических рисков»

порожденными военными действиями, которые затрудняют принятие адекватных решений [1; 3; 8; 9].

В экстремальных ситуациях все, на чем основан здравый смысл, фактически теряет свою ценность. Возможность смерти, травм или увечий, а также сильные переживания за близких и детей подрывают веру в благоприятный исход и смысл жизни. Этот страх и навязчивое чувство тревоги вызывают постоянное нервное возбуждение, которое усиливается с каждой минутой. В результате все системы организма работают без должного контроля и становятся дисбалансированными. Постоянное состояние тревоги и страха может привести к психическому и физическому истощению.

Личность, оказавшаяся в экстремальной ситуации высокой интенсивности, например при внезапном артобстреле или террористическом акте, словно оказывается между «молотом» ответственности за близких и «наковальней» страха за свою жизнь. В таких условиях человек как бы снимает чрезмерное напряжение, превращая свои страхи в физические расстройства организма. Такое психическое состояние – одно из самых тяжелых и мощных психологических последствий экстремальной ситуации – может привести к физической дезорганизации и, таким образом, освободить человека от страха, условно говоря, на «законных» основаниях, вследствие ухудшения здоровья.

Безусловно, вооруженный конфликт является для человека крайне сильным психотравмирующим событием, сопровождающимся множеством стрессовых факторов и способным полностью трансформировать его личность. Под воздействием этих стрессоров у человека возникают физиологические реакции, которые могут существенно и необратимо изменить его ценностно-смысловую сферу, нарушить привычное восприятие реальности и разрушить веру в будущее, а также лишить желание строить жизненные планы. Анализ условий, в которых происходит конфликт, и стрессовых факторов, влияющих на психику тех, кто находится в зоне боевых действий, предполагает, по нашему мнению, также учет индивидуальных значений каждого стресс-фактора для конкретного человека и различий в реакциях на психотравмирующие события у разных категорий людей.

Цель исследования заключается в углубленном изучении и анализе сложных жизненных ситуаций, с которыми сталкивается мирное население в условиях вооруженного конфликта, а также в исследовании реакций людей на эти ситуации.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи.

1. Выявить и проанализировать жизненные ситуации, которые оказались наиболее сложными и стрессовыми для разных социальных групп в течение последнего года пребывания на территории, охваченной вооруженным конфликтом.

2. Оценить, какие психологические реакции, связанные с переживанием трудных обстоятельств, наблюдали у себя участники исследования в процессе преодоления данных ситуаций.

3. Определить, какие стратегии преодоления стрессовых ситуаций в условиях вооруженного конфликта являются наиболее распространенными среди мирных жителей.

4. Опираясь на мнения участников исследования, провести анализ влияния интернет-пространства и различных интернет-ресурсов на процессы адаптации и преодоления или стрессовых ситуаций.

В психологической литературе существует широкий спектр терминов, связанных с понятием трудных жизненных ситуаций. Исследователи считают, что влияние таких ситуаций на личность следует рассматривать не только через призму их негативного воздействия на психику, но и в контексте того, как кризис может создать возможности для личностного роста [5–7].

Одна и та же ситуация может оказывать различное воздействие на личность в зависимости от этапа ее развития. Так, Е.Н. Туманова считает, что не столько объективная ситуация, сколько отношение к ней влияет на личность [10]. Таким образом, решение о том, следует ли считать ситуацию трудной или кризисной, а также вызовет ли она кризисные состояния, зависит от того, насколько важна она для данной личности.

Согласно видению Ф.Е. Василюка, ключевая особенность трудных жизненных ситуаций заключается в субъективной невозможности осуществления жизненного замысла. Преодоление этого кризиса происходит через восстановление или перерождение жизни путем самосозидания, что представляет собой творческое преодоление кризиса и воплощение основного принципа жизненного творчества [2]. Как подчеркивает Т.В. Маликова, личность может либо искать новые способы реализации своего жизненного замысла, либо разрабатывать новый замысел, который продолжает предыдущий, ставший невозможным, а также находить практические пути его осуществления. Также возможно отказаться от псевдоценностей и преодолеть их негативное влияние на личностное развитие, найти истинную систему ценностей и следовать ей, осознанно реализуя принцип преобладания ценностной реальности над противоречащими жизненными обстоятельствами [4]. Авторы акцентировали внимание на том, что в действительности часто происходит синтез указанных выше принципов различных способов преодоления жизненных кризисов, что обусловлено уникальностью жизненной ситуации конкретного человека [2; 4].

Методы исследования. В данном исследовании использовались теоретический анализ и метод фокус-групп для сбора эмпирических данных и их дальнейшего анализа.

Результаты исследования. Исследование было проведено в рамках Гранта РФ 23-18-00848 «Исследование ценностно-смысловой сферы и разработка технологий психологической реабилитации населения региона в условиях локального военного конфликта и новых геополитических рисков». Эмпирическая работа осуществлялась на базе Научно-консультационного психологического центра ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия», в нем приняли участие респонденты трех фокус-групп: студенты (6 человек), преподаватели (12 человек) и работающая молодежь (8 человек).

Организация работы фокус-групп была основана на методе групповых дискуссий, направленных на обсуждение поставленных вопросов. Встречи проводились в неформальной обстановке, что способствовало свободному обмену мнениями. Основным правилом, установленным модераторами и принятым всеми участниками, было честное и искреннее выражение мнений.

В ходе работы фокус-групп планировалось получить ответы на пять ключевых вопросов:

1. Какие сложные жизненные ситуации вы пережили за последний год?
2. С какими психологическими трудностями вы столкнулись при преодолении этих ситуаций?
3. Что способствовало преодолению этих трудностей?
4. Как интернет-пространство помогло вам справиться с жизненными сложностями?
5. Какие ресурсы в интернете вы использовали для преодоления трудных жизненных ситуаций?

Таким образом, в ходе обсуждения был составлен перечень трудных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются различные категории граждан, проживающих в условиях вооруженного конфликта.

Студенты (фокус-группа 1) выделяют среди наиболее острых проблем вопросы, связанные с учебой, в том числе и с дистанционным обучением. Проблемы, связанные с военной ситуацией, оказывают влияние на учебный процесс (*«Волнует военная ситуация в регионе и сложности при дистанционном обучении», «Переживаю о совмещении работы с дистанционным обучением»*). Также большая часть студентов обращает внимание на психологические и физические проблемы, вызванные стрессом и усталостью, связанными с военной обстановкой (*«Столкнулась с психологическим стрессом и тревогой из-за военных действий и нестабильной ситуации в регионе», «Одолевают проблемы с собственным физическим и психологическим здоровьем и здоровьем родных, военная обстановка», «Столкнулась с депрессией, чувством одиночества, стрессом»*).

Отдельно стоит отметить, что студенты сталкиваются с физическими недомоганиями, такими, как усталость, апатия и бессонница (*«Больше всего почти целый год испытывала физические сложности, усталость»*), а также сильными эмоциональными перегрузками, как результат постоянного стресса и страха за будущее (*«В моей жизни остались только чувство страха и тревоги», «Самое главное на сегодня – это эмоциональное выгорание», «Преобладают навязчивые мысли и тревожность, которые отражались на здоровье в худшую сторону»*).

Что касается методов преодоления трудностей, то большинство респондентов подчеркивают важность поддержания социальных связей и общения. Установление новых контактов и поддержание старых помогает справляться с одиночеством и изоляцией, а также найти новые интересы и увлечения (*«Помогали новые знакомства, новые интересы, друзья»*). Множество респондентов обращается за поддержкой к близким людям, что помогает им пережить трудности (*«Для преодоления трудностей мне помогала поддержка близких», «Помогало общение с людьми со схожими проблемами»*). Кроме того, занятия любимым делом становятся источником силы и уверенности для многих участников (*«Продолжала заниматься любимым делом»*). Некоторые респонденты признались, что еще не преодолели все сложности, но активно продолжают бороться с ними, не теряя надежды и сил (*«Сложности еще не преодолены, еще с ними борюсь»*).

Дискуссия, возникшая вокруг пятого вопроса: *«К каким ресурсам/источникам в интернет-пространстве вы обращались для преодоления возникающих жизненных сложностей?»*, показала разнообразие мнений среди респондентов. Большинство студентов высказались против блокировки некоторых социальных сетей и приложений, отмечая, что они играют важную роль в обмене информацией и поддержке. Например, они использовали онлайн-ресурсы для связи с другими жителями региона, что позволяло не только делиться опытом, но и получать помощь и советы в трудные моменты. Одни из участников подчеркнули, что такие платформы помогали оставаться на связи с внешним миром, получать актуальную информацию, и было странно, что некоторые из них были заблокированы в условиях кризиса (*«Использовала онлайн-ресурсы для обмена информацией и опытом с другими жителями региона. Также обращалась к социальным сетям и тематическим форумам для получения поддержки и советов. Не понимаю, нужно ли было в таких условиях запрещать важные для работы и отдыха ресурсы», «Интернет помогал оставаться на связи с внешним миром, получать важную информацию, странно, что некоторые не работают, запрещены»*).

В то же время некоторые респонденты поддерживали запрет, аргументируя свою позицию необходимостью борьбы с контентом, который, по их мнению, оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние и формирование убеждений человека.

Они считали, что избыток негативной информации может только усиливать стресс и тревогу, а для улучшения психоэмоционального состояния важно избегать такого контента (*«Интернет во многом уменьшает стресс и даёт возможность получить позитивные эмоции. Зачем же смотреть и скролить негатив?»*).

В целом, студенты чаще всего обращаются к социальным сетям (ВКонтакте, RuTube, YouTube), активно изучают тематические блоги, участвуют в вебинарах и смотрят сериалы. Эти ресурсы становятся для них источником информации и способом поддержания связи с внешним миром в условиях вооруженного конфликта.

Что касается работающей молодежи (фокус-группа 2), проживающей в зоне боевых действий, то основные трудности, с которыми сталкиваются молодые люди, связаны с несколькими важными аспектами:

1. Разлука с близкими, что приносит эмоциональные страдания (*«Разлука с родителями и сестрой», «Разлука с детьми. Это самое для меня тяжелое. Не могу справиться и сейчас. Очень скучаю. Я теперь одна», «Много что произошло в моей жизни... Смерть двоих друзей, болезненное расставание»*).

2. Работа с ранеными военными и мирными жителями (*«Работа с ранеными. Я кому-то нужен, моя помощь ценна и важна. Это мотивирует и ободряет. Но это не легко»*).

3. Перемена места жительства, часто вынужденная из-за разрушений своего жилья (*«Выведение жилья из строя. Дом остался без газа, воды и частично без света. Жить негде. Ютимся по соседям и знакомым»*).

4. Профессиональные изменения, такие, как переход на другую работу или смена деятельности либо должности (*«Переход на службу во внутренние войска, смена специальности и рода деятельности, смена должности инженера на должность психолога», «Назначение на очень ответственную должность», «Переезд в другой город»*).

Собственные психологические реакции на нахождение в сложных ситуациях и попытки их преодоления работающие молодые люди описывали следующим образом: *«Сложно смириться с тем, что никаким образом не можешь повлиять на ситуацию», «Иногда не замечаю моменты, которые оказываются важными. Особенно в личной жизни. Часты ссоры, непонимания», «Осознание изменений далось очень тяжело. Я переехала. Все. Я живу и работаю тут, хоть и временно. Тяжело привыкала. Плакала», «Очень тяжело было осознавать, что возможно никогда больше не смогу жить в своем доме, в доме детства и юности, где все близкое и мое», «Сложно не иметь возможности постоянно находиться рядом с детьми. Не видеть, как они растут, не трогать их, не целовать, обнимать, а видеть только в интернете», «Ощущение чужих страданий вызывает во мне ответную боль, только она душевная. Это очень нелегко», «Я в апатии, близкой к депрессивному состоянию. Не преодолела все это до конца. Иногда "накрывает"»*.

На вопрос о том, что помогало преодолеть эти трудности, мнения респондентов разделились. Важными факторами, которые помогали молодежи, стали:

1. Развитие защитных механизмов, активность и высшие чувства (*«Осознание того, что я в такой ситуации не одна, что у других бывает ситуация и хуже. И что нахождение мужа в зоне СВО важно для нашей общей победы», «Психологический настрой на работу – аутотренинг, изучение вопроса изнутри, обучение и практика, взаимодействие с коллективом, создание команды»*).

2. Поиск и предоставление социальной поддержки через общение (*«Спасает понимание того, что это временная разлука и частое общение посредством мессенджеров», «Выручает ежедневное общение посредством различных»*

мессенджеров. Знаю, что у детей свои дела, теперь своя жизнь, свои заботы, и, может быть, я навязчива, но звоню каждый день много месяцев», «Пытаюсь не ассоциировать себя с чужими страданиями, оказывать медицинскую помощь, но так не получается. Я психолог по второму образованию, развита эмпатия. Стараюсь помочь и психологически тоже, поддержать, ободрить»).

3. Занятия любимым делом («Старалась больше заниматься любимым делом. Есть хобби. Я теперь – творческая личность»).

4. Обеспечение самобезопасности и самоподдержки («Помогло понимание того, что самое ценное – это моя жизнь и жизнь моей семьи, и мы теперь в безопасности. Это самое важное. Важнее материального», «Делаю многое. Спасало обращение к специалисту, физические нагрузки, поддержка семьи, постоянная работа над собой. С трудностями мне также помогла справиться музыка, искусство. Открыла для себя многие вещи, которые ранее мне были не интересны»).

Живой отклик и дискуссию вызвали вопросы, связанные с собственными переживаниями, трудностями и способами их преодоления. Молодые люди активно делились своими жизненными историями, профессиональными и личными сложностями, достижениями. Все участники фокус-группы 2 сошлись во мнении, что в условиях трудностей человек часто чувствует себя слабым и только маленькие радости и поддержка близких способны вывести его из глубоких психологических состояний.

На вопросы 4 и 5, касающиеся использования интернет-пространства, участники фокус-группы однозначно отметили, что Интернет является основным источником информации и средств для решения различных личных и профессиональных задач. Молодые люди используют интернет для:

1) получения информации («Интернет служит основным ресурсом для получения актуальных данных о ситуации на фронте и жизни других людей»). Многие из респондентов отмечают, что именно через интернет они получают информацию о ситуациях в своей профессиональной сфере и о личных проблемах, связанных с ограничениями на службе;

2) обучения и расширения интересов («Интернет предоставляет возможность обучаться, проходить тестирование, искать нормативные акты и образцы документов»). Некоторые респонденты используют его для профессионального роста, в том числе в области психологии, а также для поиска новых увлечений и интересов;

3) общения. Благодаря интернету участники фокус-групп поддерживают связь с семьей и близкими, что помогает не чувствовать себя одинокими. В социальных сетях они находят сообщества, где делятся опытом и поддерживают друг друга в сложных ситуациях. Также это дает возможность участвовать в жизни детей, несмотря на расстояние.

Основными Интернет-ресурсами, которыми пользуются респонденты, являются социальные сети ВКонтакте и Телеграм, поисковик Яндекс, YouTube, RuTube, PubMed, а иногда ТикТок (когда он доступен).

Кроме того, в ходе исследования были выявлены основные сложности, с которыми сталкиваются работники образования и преподаватели (фокус-группа 3), проживающие в зоне боевых действий. В частности, чаще всего они испытывают трудности в профессиональной деятельности.

1. Организация дистанционного обучения. Преподаватели сталкиваются с проблемами перехода от дистанционного обучения к очному, особенно в условиях ограниченных ресурсов и технических трудностей. Многие выражают обеспокоенность по поводу недостатка навыков работы с новыми цифровыми инструментами и сложностью в преподавании сложных дисциплин.

2. Семейные проблемы. Преподаватели переживают сложности в общении с близкими, что приводит к изоляции и внутреннему напряжению. Некоторые респонденты сообщают о проблемах со здоровьем пожилых родителей и беспокойстве за детей.

3. Психологическое и соматическое состояние. В условиях постоянных стрессов, военной обстановки и проблем со здоровьем многие преподаватели испытывают тревогу и усталость. Это сказывается на их профессиональной деятельности и личных отношениях.

Эти сложности показывают, что жизненные обстоятельства, связанные с военной обстановкой, изменением привычного уклада жизни и ограничениями, влияют на профессиональную и личную жизнь работников образования в зоне боевых действий.

Интересно, что некоторые участники подходили к своим жизненным трудностям философски, не рассматривая их как проблемы, а скорее как вопросы, которые можно решить. Это показывает их способность к адаптации и восприимчивость к жизни как к чередованию сложных и более спокойных периодов. Они находят баланс и стремятся к миру, не заикливаясь на негативных аспектах.

Тем не менее, многие описывают свое состояние как крайне истощенное, с ощущением недостатка сил и ресурсов для преодоления возникающих трудностей. Это затрудняет их способность фокусироваться на работе и других задачах, создавая чувство перегрузки и нехватки времени.

Однако, несмотря на эти сложности, часть участников активно ищет пути для их преодоления, опираясь на поддержку коллег, семьи и друзей. Коллективная поддержка играет важную роль, и, как отмечают многие респонденты, их команда является важным источником силы и уверенности. В некоторых случаях работа в коллективе дает энергию и помогает справляться с ситуациями, когда кажется, что все выходит из-под контроля.

Семья также служит важной поддержкой, особенно близкие и дети, которые помогают сохранять эмоциональное равновесие. Многие из респондентов подчеркивают ценность общения с семьей, поездок и активного времяпрепровождения как способа избежать перегрузки и стресса.

Физическая активность и забота о животных также помогают многим оставаться в тонусе и снижать уровень стресса. Спорт и прогулки с питомцами становятся своего рода терапией и способом сохранить внутреннюю гармонию.

Кроме того, активное времяпрепровождение, такое, как путешествия, активный отдых играют важную роль в восстановлении психологического состояния, предлагая возможность отвлечься и набраться сил.

Все эти аспекты – от поддерживающих отношений до физической активности – помогают участникам фокусироваться на положительных моментах в жизни и находить способы адаптации к экстремальным условиям, несмотря на все трудности.

Что касается общения в интернет-пространстве, то в этом вопросе мнения были различными. В большинстве случаев Интернет помогал в:

- профессии и обучении (*«В проектной деятельности со студентами помогал. Делали проекты, отправляли на разные конкурсы. Освоили множество новых программ», «Искала информацию, связанную с работой. Проходила курсы повышения квалификации. Удобно», «Проходила курсы повышения квалификации. Недавно освоила этот формат. Вижу в нем преимущества», «Провожу консультации дистанционно, используя Интернет пространство. Читаю лекции. Ищу важную и нужную информацию. Здорово упрощает жизнь», «Дистанционное обучение – через Интернет. Видеокурсы лекций – тоже. Проходится постоянно использовать. Кроме того, все курсы повышения квалификации сейчас онлайн. Удобно, конечно...», «Пользуюсь*

интернетом постоянно. 24/7. Рабочие моменты. Все связано с Интернет пространством», «В нашей работе без интернета нельзя совсем. Вся база там. Очень помогает. Включена во множество студенческих он-лайн групп. Кроме того, дома фильмы смотрю», «В работе без него никак. Курсы, онлайн лекции, много времени занимает работа в Moodle),

- общении («Использую интернет в общении с близкими людьми. Они у меня разбросаны по всему миру»),

- поиске информации («Интернет в моем районе работает не очень хорошо, связь плохая сейчас. Работаю с его помощью. Ищу информацию. Использую соцсети. Новости узнаю. Это важно в нашем городе. Часто что-то случается»),

- в организации досуга («Я не молода уже. Только недавно освоила социальные сети. ВК, Одноклассники. Общаюсь там, рецепты смотрю, видео. Пишу комментарии иногда в ДНР-овских группах», «Пользуюсь иногда по работе, но чаще всего и видео забавные могу посмотреть. Позитив обеспечен»).

- Однако есть и доля населения (5%), почти не пользующийся интернетом («Не очень много пользуюсь. В большинстве случаев у меня "бумажная работа". Но новости почитать могу...»).

Интернет-ресурсы, которыми пользуются преподаватели, – это социальные сети (ВК, Одноклассники), мессенджеры (Телеграмм, Ватсап), приложения для участия в вебинарах, семинарах и организации дистанционного обучения («Созидатели», Яндекс-телемост, Тимс), ресурсы для просмотра фильмов (Zona, Rutube, Smart-TV), различные форумы.

Некоторые преподаватели социальными сетями не пользуются вообще (5%).

Отметим, что живой интерес и дискуссию вызвали вопросы 1 и 3, связанные с наличием и причиной жизненных трудностей и способом их преодоления. Большинство причин жизненных сложностей, так или иначе связанным с проживанием в зоне боевых действий и невозможности реализации себя как субъекта деятельности, переживанием чувства одиночества, потерю связи с близкими, участвующими в СВО, потерей жилья и переездом, переменой рода деятельности, что вызывает тяжелые психологические состояния: апатию, депрессию, эмоциональное выгорание, ощущение безвыходности и т.д.

В заключение хочется подчеркнуть важность социальных связей, поддержки и личных увлечений в преодолении трудных жизненных ситуаций, особенно в условиях вооруженного конфликта. Участники исследования выделяют несколько ключевых факторов, которые помогают им справляться с негативными состояниями, включая общение с близкими и коллегами, участие в физической активности, уход за животными и активное использование интернета для поиска информации и общения.

Перспективы дальнейших исследований могут заключаться в создании авторского опросника, который бы учитывал разнообразие факторов, влияющих на адаптацию людей в экстремальных социогенных условиях. Это позволило бы глубже понять, какие именно действия и поддержка способствуют лучшему психоэмоциональному состоянию и адаптации в условиях стресса, а также определить, какие способы справляться с трудными ситуациями могут быть полезными для разных групп людей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абакумова И.В. Ценностно-смысловая сфера населения районов локальных вооруженных конфликтов: психологический анализ / И.В. Абакумова, Е.Н. Рядинская, К.Б. Богрова, А.А. Щетинин, С.В. Сотников // Российский психологический журнал. – 2024. – 21(2). – С. 169–183. <https://doi.org/10.21702/rpj.2024.2.10>.

2. Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания и методы психологической помощи / Ф.Е. Василюк // Вопросы психологии. – 1988. – № 5. – С. 27–37.

3. Волобуев В.В. Связь жизнестойкости и личностных особенностей у мирных жителей / В.В. Волобуев // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters) [Электронный ресурс]. – 2024. – №2. Режим доступа: <http://emissia.org/offline/2024/3349.htm> (дата обращения: 28.06.2025).
4. Маликова Т.В. Переживание утраты детьми дошкольного возраста / Т.В. Маликова // Педиатр. – 2018. – Т. 9. – № 6. – С. 111–117.
5. Мышко В.В. Теоретические подходы к изучению понятия трудной жизненной ситуации в психологии / В.В. Мышко, С.И. Баляев // Наука в жизни человека. – 2023. – № 3. – С. 95–101.
6. Мягких Н.И. Теория и практика психологии кризисных ситуаций / Н.И. Мягких, Н.И. Ларина // Психология и право [Электронный ресурс]. – 2011. – Том 1. – № 2. – Режим доступа: https://psyjournals.ru/journals/psylaw/archive/2011_n2/40903 (дата обращения: 28.06.2025).
7. Правдина Л.Р. Экстремальные и кризисные ситуации в контексте психологии здоровья / Л.Р. Правдина, О.С. Васильева // Северо-кавказский психологический вестник. – 2008. – Т. 6, № 3. – С. 78–85.
8. Рядинская Е.Н. Исследование эмоциональной сферы гражданских лиц, пострадавших вследствие боевых действий / Е.Н. Рядинская, В.В. Волобуев, М.А. Тахтарова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики». – 2024. – № 09. – С. 82–85. <https://doi.org/10.37882/2500-3682.2024.09.14>.
9. Рядинская Е.Н. Отношение к смерти гражданского населения, проживающего в зоне вооруженного конфликта, в контексте экзистенциальной исполненности / Е.Н. Рядинская, Н.И. Ковальчишина, В.В. Волобуев // Инновационная наука: психология, педагогика, дефектология. – 2023. – Т. 6. – № 2. – С. 6–14. <https://doi.org/10.23947/2658-7165-2023-6-2-6-14>.
10. Туманова Е.Н. Помощь подростку в кризисной ситуации жизни: учебное пособие / Е.Н. Туманова. – Саратов, 2002. – 69 с.

REFERENCES

1. Abakumova I.V., Ryadinskaya E.N. Bogrova K.B., Shchetinin A.A. & Sotnikov S.V. (2024). Cennostno-smyslovaya sfera naseleniya rajonov lokal'nyh vooruzhennykh konfliktov: psihologicheskij analiz [Value-sense sphere of the population of local armed conflict areas: psychological analysis]. Rossijskij psihologicheskij zhurnal, 21(2), 169–183. (In Russian)
2. Vasilyuk F.E. (1988). Urovni postroeniya perezhivaniya i metody` psixologicheskoy pomoshhi [Levels of construction of experience and methods of psychological help]. Voprosy` psixologii, 5, 27–37. (In Russian)
3. Volobuev V.V. (2024). Svyaz` zhiznestojkosti i lichnostny`x osobennostej u mirny`x zhitelej [Relation of resilience and personality traits in civilians]. The Emissia.Offline Letters, 2. URL: <http://emissia.org/offline/2024/3349.htm> (In Russian)
4. Malikova T.V. (2018). Perezhivanie utraty` det`mi doshkol`nogo vozrasta [Perepirovanie berezha by children of preschool age]. Pediatr, T.9, 6, 111–117. (In Russian)
5. My`shko V.V. & Balyaev S.I. (2023). Teoreticheskie podxody` k izucheniyu ponyatiya trudnoj zhiznennoj situacii v psixologii [Theoretical approaches to the study of the concept of difficult life situation in psychology]. Nauka v zhizni cheloveka, 3, 95–101. (In Russian)
6. Myagkix N.I., & Larina N.I. (2011). Teoriya i praktika psixologii krizisny`x situacij [Theory and practice of psychology of crisis situations]. Psixologiya i pravo, T.1, 2, URL: https://psyjournals.ru/journals/psylaw/archive/2011_n2/40903. (In Russian)
7. Pravdina L.R. & Vasil`eva O.S. (2008). E`kstremaal`ny`e i krizisny`e situacii v kontekste psixologii zdorov`ya [Extreme and crisis situations in the context of health psychology]. Severo-kavkazskij psixologicheskij vestnik, T.6, 3, 78–85. (In Russian)
8. Ryadinskaya E.N., Volobuev V.V. & Tahtarova M.A. (2024). Issledovanie emocional'noj sfery grazhdanskih lic, postradavshih vsledstviy boevyh dejstvij [Study of the emotional sphere of civilians affected by combat operations]. Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki», 09, 82–85. (In Russian)
9. Ryadinskaya E.N., Koval`chishina N.I. & Volobuev V.V. (2023). Otnoshenie k smerti grazhdanskogo naseleniya, prozhivayushhego v zone vooruzhennogo konflikta, v kontekste e`kzistencional`noj ispolnennosti [Attitude to the death of civilians living in the zone of armed conflict in the context of existential fulfillment]. Innovacionnaya nauka: psixologiya, pedagogika, defektologiya, T.6, 2, 6–14. <https://doi.org/10.23947/2658-7165-2023-6-2-6-14> (In Russian)
10. Tumanova E.N. (2002). Pomoshh` podrostku v krizisnoj situacii zhizni: uchebnoe posobie [Help to a teenager in a crisis situation of life]. Saratov, 69 p. (In Russian)

Поступила в редакцию 20.06.2025 г.

IEWS ON COMPLEX LIFE SITUATIONS OF CIVILIAN POPULATION
LIVING IN ARMED CONFLICT ZONE

Ye.N. Ryadinskaya, V.V. Volobuev, K.B. Bogrova

This article presents the results of the research on the problem of civilians living in difficult life situations in the zone of armed conflict. The empirical data were obtained using the focus group method for three categories of the population - students (focus group 1), working youth (focus group 2), educators and teachers (focus group 3). It was found out that in general, the following activities help the participants of all the groups to cope with negative states: realizing that one is not alone, doing something they love, working and communicating with colleagues, physical activity, family support, frequent communication in social networks and messengers, caring for animals, which is valuable for people during the difficult period of the armed conflict. The data obtained may form the basis of a questionnaire and contribute to a further research of the issue.

Key words: difficult life situations, armed conflict, stress, negative states, civilian population.

Рядинская Евгения Николаевна.

Доктор психологических наук, доцент.
Донбасская аграрная академия, Российская
Федерация, г. Макеевка.
Заведующая кафедрой психологии.
ORCID 0000-0002-9924-881X.
E-mail: muchalola@mail.ru

Волобуев Вахтанг Вячеславович.

Кандидат медицинских наук.
Донбасская аграрная академия, Российская
Федерация, г. Макеевка.
Доцент кафедры психологии.
ORCID 0000-0001-6093-660X.
E-mail: goodpsychologist@gmail.com

Богрова Кристина Борисовна.

Кандидат психологических наук, доцент.
Донбасская аграрная академия, Российская
Федерация, г. Макеевка.
Доцент кафедры психологии.
ORCID 0000-0002-3748-5844.
E-mail: k.bogrova@yandex.ru

Ryadinskaya Yevgenia Nikolayevna.

Doctor of Psychology, Associate Professor
Donbass Agrarian Academy, Makeyevka, Russian
Federation.
Head of Department of Psychology.
ORCID 0000-0002-9924-881X.

E-mail: muchalola@mail.ru

Volobuev Vakhtang Vyacheslavovich.

Candidate of Medicine.
Donbass Agrarian Academy, Makeyevka, Russian
Federation.
Associate Professor at Department of Psychology
ORCID 0000-0001-6093-660X.
E-mail: goodpsychologist@gmail.com

Bogrova Kristina Borisovna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Donbass Agrarian Academy, Makeyevka, Russian
Federation.
Associate Professor at Department of Psychology
ORCID 0000-0002-3748-5844.
E-mail: k.bogrova@yandex.ru